

مقاله پژوهشی

واکاوی ساختار روایی در کمدی موقعیت بر پایه الگوی «دایره داستانی» دن هارمون (نمونه مطالعاتی: اپیزود «مبانی علوم موشکی» از سریال «انجمن»)

احسان امامی^{۱*} | پدیده تیموری^۲

۱- پژوهشگر، دانش‌آموخته کارشناسی ارشد سینما، دانشکده هنر، دانشگاه بین‌المللی سوره. (نویسنده مسئول)*
 ۲- پژوهشگر، دانش‌آموخته کارشناسی ارشد سینما، دانشکده هنر، دانشگاه بین‌المللی سوره.

تاریخ دریافت مقاله: ۱۴۰۴/۰۴/۱۸

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۴۰۴/۰۶/۱۸

صفحات: ۳۴ - ۴۵

چکیده

از اساطیر کهن تا روایت‌های مدرن، ساختار «سفر قهرمان» به عنوان یک الگوی جهان‌شمول در داستان‌گویی حضور داشته است. در پاسخ به نیازهای روایی مدرن از جمله رسانه تلویزیون (به‌ویژه در ساختار فشرده کمدی موقعیت)، دن هارمون، نویسنده و خالق سریال‌های «ریک و مورتی» و «انجمن»، مدل «دایره داستانی» را به عنوان نسخه‌ای عمل‌گرایانه‌تر و بهینه‌سازی‌شده از «تک‌اسطوره» ارائه داد. پژوهش حاضر با هدف واکاوی کارایی این چهارچوب تحلیلی نوین، برای نخستین بار در فضای آکادمیک ایران به معرفی و کاربست آن می‌پردازد. این مقاله با رویکردی کیفی و روش توصیفی-تحلیلی، ساختار روایی اپیزود «مبانی علوم موشکی» از سریال «انجمن» را به عنوان نمونه مطالعاتی بررسی می‌کند. انتخاب این اپیزود از آن جهت حائز اهمیت است که توسط خود هارمون خلق شده و نمونه‌ای آگاهانه از استفاده این الگو در چهارچوب یک کمدی موقعیت به‌شمار می‌رود. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که ساختار هشت مرحله‌ای دایره داستانی (شما، نیاز، رفتن، جست‌وجو، یافتن، گرفتن، بازگشت و تغییر) به‌طور کامل و دقیق بر رویدادها و نقاط عطف داستانی این اپیزود منطبق است. این الگو نه تنها مسیر فیزیکی و روانی قهرمانان جمعی را از جهان «نظم» به «آشوب» و بازگشت به نظم نوترسیم می‌کند؛ بلکه به عنوان ابزاری کارآمد برای خلق روایتی کمدی و منسجم در زمانی محدود عمل می‌نماید. نتایج تحلیل تأیید می‌کند که دایره داستانی به‌عنوان ابزاری قدرتمند، هم برای نویسندگان در خلق آثار سینمایی و تلویزیونی کاربرد دارد و هم برای تحلیل‌گران به منظور تحلیل و رمزگشایی ساختار روایی فیلم‌ها و سریال‌ها ابزاری کارآمد محسوب می‌شود. همچنین این ابزار می‌تواند به درک عمیق‌تر لایه‌های مضمونی در آثار اپیزودیک کمک کند.

واژگان کلیدی: دایره داستانی، دن هارمون، سفر قهرمان، روایت، کمدی موقعیت

1* - ehsan.emami@soore.ac.ir

2 - padideh.teimouri@soore.ir

■ Research Article

Analyzing Narrative Structure in Sitcom based on Dan Harmon's "Story Circle" Model (Case Study: "Basic Rocket Science" Episode from the TV Show "Community")

Ehsan emami^{1*} | Padideh teimouri²

1- Researcher, MA in Cinema, Faculty of Arts, Soore international University. (Corresponding Author)*

2- Researcher, MA in Cinema, Faculty of Arts, Soore international University.

Receive Date: 2025/07/09

Accept Date: 2025/09/09

Pages: 34-45

Abstract

From ancient myths to modern narratives, the "Hero's Journey" structure has been a universal template in storytelling. In response to modern narrative demands, such as those of the television medium (especially within the condensed format of situation comedy), Dan Harmon, the writer and creator of the series "Rick and Morty" and "Community," introduced the "Story Circle" model as a more pragmatic and optimized version of the "Monomyth." This research, aiming to explore the efficacy of this innovative analytical framework, introduces and applies it for the first time in Iranian academia. Adopting a qualitative approach with a descriptive-analytical method, this article examines the narrative structure of the "Basic Rocket Science" episode from the series "Community" as a case study. The selection of this episode is significant as it was created by Harmon himself and serves as a deliberate example of this model's application within the framework of a situation comedy. The findings indicate that the eight-stage structure of the Story Circle (You, Need, Go, Search, Find, Take, Return, and Change) perfectly and precisely aligns with the events and turning points of the episode's plot. This model not only maps the physical and psychological journey of the collective protagonists from a world of "Order" to "Chaos" and back to a new order, but also functions as an efficient tool for creating a coherent and comedic narrative within a limited timeframe. The analysis confirms that the Story Circle is a powerful tool for writers in creating cinematic and television works, as well as an effective instrument for analysts in deconstructing and analyzing the narrative structure of films and series. Furthermore, this tool can contribute to a deeper understanding of the thematic layers in episodic works.

Keywords: Story Circle, Dan Harmon, Hero's Journey, Narrative, Sitcom

1*- ehsan.emami@soore.ac.ir

2- padideh.teimouri@soore.ir

مقدمه

از اساطیر کهن تا پرده نقره‌ای سینما، در دل روایت، ساختاری جهان‌شمول نهفته است که به سفر دگرگون‌کننده قهرمان می‌پردازد. این الگوی بنیادین که توسط اسطوره‌شناس شهیر، جوزف کمپیل^۱، تحت عنوان «تک‌اسطوره»^۲ یا «سفر قهرمان»^۳ ارائه شد، نشان می‌دهد که چگونه قهرمانان در فرهنگ‌های گوناگون، جهان آشنا را ترک کرده، به قلمرویی ناشناخته قدم می‌گذارند، با آزمون‌های دشوار روبه‌رو می‌شوند و در نهایت با غنیمتی ارزشمند (خواه مادی یا معنوی) بازمی‌گردند. این الگوی روایی توسط کریستوفر ووگلر^۴ با نام «سفر نویسنده»^۵، به مدلی کاربردی برای فیلمنامه‌نویسان تبدیل شد و جایگاه خود را به عنوان یکی از ارکان اصلی داستان‌گویی سینمایی تثبیت کرد. با این حال، نیازهای روایی در رسانه تلویزیون، به ویژه در ساختار فشرده و اپیزودیک کم‌دی موقعیت^۶، الگویی ساده‌تر را طلب می‌کرد. در پاسخ به این نیاز دن هارمون^۷، نویسنده و خالق سریال‌های تلویزیونی، مدل «دایره داستانی»^۸ را به عنوان نسخه‌ای فشرده‌تر و بهینه‌سازی شده ارائه داد. این دایره داستانی هشت مرحله‌ای، ابزاری ایده‌آل برای خلق سفری قهرمانانه در مقیاسی کوچک و در زمانی محدود است. البته این الگو مختص تلویزیون نیست و می‌توان از آن برای تحلیل فیلم‌های سینمایی یا خلق فیلمنامه‌های بلند داستانی نیز بهره برد.

مقاله حاضر بر آن است تا با بهره‌گیری از این چهارچوب تحلیلی، به واکاوی ساختار روایی اپیزود «مبانی علوم موشکی»^۹ از فصل دوم سریال «انجمن»^{۱۰} بپردازد. این سریال که خود اثری از دن هارمون است، به عنوان یک آزمایشگاه روایی عمل می‌کند که در آن، خالق اثر آگاهانه از الگوی روایی خود برای ساخت داستان بهره می‌برد. اپیزود مذکور، به دلیل محبوس کردن شخصیت‌ها در یک موقعیت واحد و وادار کردن آن‌ها به تجربه سفری کوتاه ولی قهرمانانه، نمونه‌ای بی‌نقص برای نمایش کارایی دایره داستانی در خلق یک روایت منسجم و کم‌دی در ۲۱ دقیقه است. بدین منظور، در بخش نخست این نوشتار، مبانی نظری دایره داستانی و مراحل هشت‌گانه آن تشریح خواهد شد. سپس در بخش تحلیل، این الگو به صورت گام‌به‌گام بر رویدادهای اپیزود «مبانی علوم موشکی» منطبق گردیده و کارکردهای هر مرحله در پیشبرد روایت و توسعه شخصیت‌ها بررسی می‌شود. در نهایت، مقاله با نتیجه‌گیری درباره کارایی این مدل به عنوان ابزاری برای تحلیل و خلق داستان‌های موفق در رسانه تلویزیون به پایان خواهد رسید.

روش تحقیق

این پژوهش با رویکردی کیفی و با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. در این راستا، الگوی هشت مرحله‌ای «دایره داستانی» دن هارمون به عنوان چهارچوب اصلی برای واکاوی ساختار روایی به کار گرفته می‌شود. نمونه مطالعاتی برای این تحلیل، اپیزود چهارم از فصل دوم سریال تلویزیونی «انجمن»-مبانی علوم موشکی- انتخاب شده است. این انتخاب به دلایل کلیدی صورت گرفته است؛ از جمله، این اثر توسط خود خالق الگو (هارمون) نوشته شده و نمونه‌ای ایده‌آل از کاربست آگاهانه آن است و همچنین این اپیزود سفری قهرمانانه و کامل را در یک بازه زمانی محدود به سرانجام می‌رساند. فرایند تحلیل شامل انطباق نظام‌مند وقایع و نقاط عطف داستانی اپیزود بر هر یک از هشت مرحله دایره داستانی است. در هر مرحله، کارکرد این الگو در پیشبرد روایت و نمایش فرایند تحول شخصیت‌ها بررسی می‌شود. هدف از این پژوهش، نمایش دقیق کارایی مدل هارمون به عنوان ابزاری برای تحلیل ساختاری روایت‌های کم‌دی و اپیزودیک در رسانه تلویزیون است.

پیشینه پژوهش

درحالی‌که چهارچوب‌های روایی مبتنی بر «سفر قهرمان» بدنه‌ای گسترده از تحقیقات دانشگاهی را به خود اختصاص داده‌اند، کاربرد مدل انطباقی و مدرن «دایره داستانی» دن هارمون به عنوان یک ابزار تحلیلی در پژوهش‌های آکادمیک، پدیده‌ای نوظهور است. این الگو، به رغم محبوبیت فراوان در میان خالقان آثار، هنوز به طور کامل وارد گفتمان نقد و تحلیل دانشگاهی نشده و یک خلأ پژوهشی مشخص در این زمینه به چشم می‌خورد. با وجود این، معدود تحقیقات انجام شده، ظرفیت بالای این مدل را برای تحلیل‌های سینمایی تأیید می‌کنند و علاوه بر کاربردهای تحلیلی، به ظرفیت عملی این الگو در فرایند خلق اثر می‌پردازند؛ برای مثال، هیدایت (Hidayat, ۲۰۲۴)، در پژوهش خود، دایره داستانی را برای خلق یک قوس شخصیتی هنگام نگارش فیلمنامه «بچکان» به کار می‌برد؛ جایی که قهرمان به جای تحول درونی، جهان پیرامون خود را تغییر می‌دهد. این پژوهش، انطباق‌پذیری این الگو را برای سفرهای شخصیتی غیرمتعارف نشان می‌دهد. در تحقیقی دیگر، فیومن (Firman, ۲۰۲۲)، دایره داستانی را به عنوان یک چهارچوب ساختاری برای نگارش فیلمنامه به کار برده و کارایی آن را در توسعه شخصیت و دستیابی به اهداف روایی نشان داده است. در پژوهشی دیگر، مالیشیوسکا (Malyshivska, ۲۰۲۵) به کارکردی دوگانه از این الگو اشاره می‌کند؛ او ضمن به کارگیری دایره داستانی به عنوان ابزاری تحلیلی برای مقایسه آثار کلاسیک ادگار آلن پو با اقتباس

دایره داستانی دن هارمون، «مدلی روایی است که برای تجزیه داستان‌گویی به هشت مرحله واضح و از نظر روانشناختی شهودی طراحی شده است» (Malyshevskaya, ۲۰۲۵). این مراحل که سفر فیزیکی و روانشناختی قهرمان را ترسیم می‌کند، به شرح زیر است:

شما^{۱۱}: جایی که قهرمان در یک منطقه امن قرار دارد.

در این مرحله، قهرمان در منطقه امن خود معرفی می‌شود. مخاطب با این شخصیت که می‌تواند «یک راکون، یک مرد بی‌خانمان یا رئیس جمهور» باشد، ارتباط برقرار کرده و همذات‌پنداری کند. این نقطه شروع دنیای عادی قهرمان است و برای ایجاد ارتباط بین مخاطب و قهرمان داستان حیاتی است. او در نوعی موقعیت آشنا قرار دارد خواه این موقعیت عاطفی، فیزیکی و... باشد.

نیاز^{۱۲}: قهرمان به چیزی نیاز دارد.

جهان قهرمان از حالت تعادل خارج می‌شود یا به عبارتی چیزی سر جایش نیست. قهرمان متوجه می‌شود که نیازی دارد. این «نیاز» می‌تواند یک خواسته درونی یا یک مأموریت غیرمنتظره باشد. این مرحله دلیل اصلی وقوع داستان است؛ چون همین نیاز است که تعادل جهان آشنا را برهم می‌زند و قهرمان را به حرکت وامی‌دارد. این همان «فراخوان به ماجراجویی» در سفر قهرمان است.

رفتن^{۱۳}: قهرمان وارد یک موقعیت غیرعادی (جهان ناآشنا) می‌شود.

در این مرحله، قهرمان از «آستانه» عبور کرده و وارد یک موقعیت جدید یا جهان ناآشنا می‌شود. این همان نقطه‌ای است که داستان اصلی آغاز می‌شود و قهرمان از جهان عادی خود به «جهان خاص» قدم می‌گذارد تا نیازش را برآورده کند. این راهی پرخطر است؛ اما عبور از آن برای رشد شخصیت ضروری است.

جستجو^{۱۴}: قهرمان با جهان ناآشنا سازگار می‌شود.

در این مرحله، قهرمان درمی‌یابد که چالش‌های پیش رو بسیار پیچیده‌تر از انتظارات اولیه‌اش هستند که او را ناگزیر به تطبیق با شرایط جدید و جست‌وجوی راهکارهایی برای عبور از موانع می‌کند. این فرایند مستلزم تلاش‌های مکرر است و با وجود شکست‌های پی‌درپی، قهرمان با پایداری و اراده خود دوباره به پا خاسته و در نهایت به پیروزی دست می‌یابد. در این میان، دریافت کمک و یاری از هم‌پیمانان، نقشی حیاتی در موفقیت نهایی او ایفا می‌کند.

تلویزیونی معاصر آن، بر ظرفیت‌های آموزشی این مدل نیز تأکید می‌ورزد. پژوهش او نشان می‌دهد که این چهارچوب می‌تواند به‌عنوان ابزاری مؤثر در کلاس‌های درس ادبیات و فیلم‌نامه‌نویسی برای آموزش پرورش روایت به‌کار رود و به دانش‌آموزان کمک کند تا طرح‌های داستانی پیچیده را به اجزای قابل مدیریت تجزیه کنند. پژوهش‌های مذکور، اعتبار دایره داستانی را به‌عنوان یک ابزار تحلیلی، تولیدی و آموزشی تأیید می‌کنند. با این حال، پژوهش حاضر برخلاف پژوهش‌های پیشین که بر حوزه تولید و آموزش تأکید داشتند، بر تحلیل ساختار روایت فیلم و سریال به‌وسیله این الگو تأکید دارد. در حالی که پژوهش‌های پیشین، این الگو را بر آثاری خارج از ژانر کمدی یا با رویکردی آموزشی به‌کار برده‌اند، این مقاله قصد دارد دایره داستانی را دقیقاً در زیستگاه اصلی آن، یک اپیزود ۲۱ دقیقه‌ای از سریال تلویزیونی «انجمن» که توسط خود هارمون خلق شده، به‌عنوان الگویی ساختاری بررسی کند. بدین ترتیب، این تحقیق با تمرکز بر اپیزود «مبانی علوم موشکی»، خلأ موجود را پر کرده و نشان می‌دهد که دایره داستانی چگونه به‌طور دقیق برای ساخت یک روایت کمدی منسجم و کامل در چهارچوب یک قسمت از سریال تلویزیونی عمل می‌کند. این پژوهش نخستین تلاش در ایران است که الگوی دایره داستانی دن هارمون را وارد فضای مطالعات دانشگاهی و سینمایی می‌کند و چشم‌اندازی تازه برای تحقیقات آتی فراهم می‌آورد.

چهارچوب نظری

چهارچوب نظری این پژوهش بر مدل روایی «دایره داستانی» اثر دن هارمون استوار است. این الگو، نسخه‌ای ساده‌سازی شده و عمل‌گرایانه‌تر از «سفر قهرمان» است که برای پاسخگویی به نیازهای داستان‌گویی در رسانه‌های مدرن، به‌ویژه تلویزیون، طراحی شده است. در واقع، دایره داستانی یک ساختار روایی است که برای اولین بار توسط فیلم‌نامه‌نویس و خالق سریال‌های تلویزیونی، دن هارمون، با الگوبرداری از سفر قهرمان جوزف کمپبل ابداع شد. هارمون معتقد است که این ساختار، یک الگوی غریزی و نهادینه‌شده است که فارغ از ژانر یا مقیاس داستان، در یک کمدی پنج دقیقه‌ای تا یک رمان بزرگ، به‌کار گرفته می‌شود (Harmon, ۲۰۰۹). این الگو نه تنها یک راهنمای خلق داستان؛ بلکه همچنین ابزاری دقیق برای تحلیل ساختاری آن به‌شمار می‌رود. «مانند سفر قهرمان، دایره داستانی را می‌توان تقریباً در هر داستانی که تا به حال گفته شده به شکلی تشخیص داد» (Hamilton, ۲۰۲۳).

ساختار هشت مرحله‌ای دایره داستانی

یافتن^{۱۵}: قهرمان آنچه را می‌خواست پیدا می‌کند.

در اینجا، داستان به یک نقطه عطف محوری می‌رسد، قهرمان آنچه را که نیاز دارد پیدا می‌کند (یک شیء، یک فرد، یک راه حل یا یک حقیقت که نیاز اولیه شخصیت را برآورده می‌کند). قهرمان برای لحظاتی کوتاه احساس پیروزی می‌کند؛ اما این یافته، مشکلات جدیدی را با خود به همراه می‌آورد. او درمی‌یابد آنچه که به دست آورده، یا با نیاز حقیقی‌اش منطبق نبوده، یا ماهیتی کاملاً متفاوت از تصوراتش دارد.

گرفتن^{۱۶}: قهرمان باید بهایی سنگین برای مطلوب اشتباهش بپردازد.

در این نقطه از داستان، قهرمان ناگزیر است هزینه‌ای سنگین برای آنچه پیش‌تر تصور می‌کرد، مطلوب است و در مرحله پیشین به آن دست یافته بود، متحمل شود. این بهای هنگفت، بستر را برای اوج نهایی داستان مهیا می‌سازد و نیازی نو پدید می‌آورد، نیازی که با خواسته پیشین او متفاوت است و با ماهیت اصلی قهرمان همخوانی دارد.

بازگشت^{۱۷}: قهرمان به جهان‌آشنای خود، جایی که از آنجا شروع کرده بود، بازمی‌گردد.

قهرمان با آنچه به دست آورده، سفر بازگشت به دنیای‌آشنای خود را آغاز می‌کند. این بازگشت ممکن است به شکل فرار، تعقیب و گریز یا پرواز جادویی باشد؛ زیرا نیروهای جهان‌ناشنا در برابر خروج او مقاومت می‌کنند. این بازگشتی مجازی یا واقعی به جایی است که قهرمان از آنجا شروع کرده بود؛ همراه با دانش، مهارت‌ها، آیت‌های جدید و... که در طول سفر به دست آورده و او را برای تغییر نهایی آماده می‌کند.

تغییر^{۱۸}: قهرمان متحول می‌شود.

قهرمان به جهان‌آشنای خود بازگشته؛ اما دیگر همان فرد سابق نیست. او تغییر کرده و با استفاده از آنچه در سفر به دست آورده، دنیای عادی خود را نیز تغییر می‌دهد. اینجاست که می‌بینیم او از تمام آنچه در مسیر کسب کرده برای رسیدن به هدف خود استفاده می‌کند (Harmon, ۲۰۰۹). در (جدول ۱) مراحل دایره‌دستانی دن هارمون به‌منظور جمع‌بندی آورده شده و در مقایسه با مراحل الگوی «سفر قهرمان» و «سفر نویسنده» قرار گرفته است.

جدول ۱: جمع‌بندی مراحل دایره‌دستانی و مقایسه این الگو با مراحل سفر نویسنده و سفر قهرمان (مأخذ: نگارنده، بر اساس کتب «قهرمان هزار چهره»، «سفر نویسنده» و مطالب دن هارمون، ۱۴۰۴)

پرده	هارمون (۸ مرحله)	ووگلر (۱۲ مرحله)	کمپیل (۱۷ مرحله)
عزیمت	شما نیاز رفتن	جهان‌آشنای / فراخوان به ماجراجویی / رد فراخوان / ملاقات با مرشد / گذر از نخستین آستانه	فراخوان به ماجراجویی / رد فراخوان / امداد غیبی / گذر از نخستین آستانه / شکم نهنگ
تشریف	جست‌وجو یافتن گرفتن	آزمون‌ها، هم‌پیمانان و دشمنان / نزدیک شدن به ژرف‌ترین غار / آزمون سخت / پاداش	جاده‌آزمون‌ها / ملاقات با ایزدبانو / زن به‌عنوان وسوسه‌گر / آشتی با پدر / خدای‌گون شدن / برکت نهایی
بازگشت	بازگشت تغییر	جاده‌بازگشت / رستاخیز / بازگشت با اکسیر	امتناع از بازگشت / پرواز جادویی / کمک خارجی / نجات از بیرون / گذر از آستانه بازگشت / ارباب دو جهان / زندگی آزاد

جهان‌آشنا در مقابل جهان‌ناشنا

هارمون تأکید می‌کند که این الگو صرفاً یک لیست از مراحل نیست؛ بلکه یک دیاگرام متقارن با مفاهیم عمیق‌تر است. او

دایره را به دو نیم دایره اصلی تقسیم می‌کند: ۱) نظم^{۱۹}: نیم دایره بالایی دایره داستانی که تمام رویدادهای آن در جهان آشنا روایت می‌شود و شامل مراحل ۱. شما، ۲. نیاز، ۳. رفتن و ۸. تغییر است. ۲) آشوب^{۲۰}: نیم دایره پایینی دایره داستانی که مربوط به جهان ناآشناست و شامل مراحل ۴. جست‌وجو، ۵. یافتن، ۶. گرفتن و ۷. بازگشت است. به گفته هارمون، «هدف یک داستان (ویک زندگی) این است که از نظم به آشوب شیرجه بزند و دوباره به نظم بازگردد؛ اما این بار با دانش به دست آمده از تجربه آشوب». بنابراین، همان‌طور که قهرمان در این هشت مرحله پیشرفت می‌کند، موفق می‌شود از نظم، به آشوب و دوباره به نظم بازگردد (Ibid). به عبارتی دیگر، «قهرمان این مراحل را در یک مسیر دایره‌ای و در جهت عقربه‌های ساعت، از ظهر به سمت نیمه شب طی می‌کند. نیمه بالایی دایره و دوربوع آن، پرده اول و پرده سوم را تشکیل می‌دهند، درحالی‌که نیمه پایینی، پرده دوم را که طولانی‌تر است دربرمی‌گیرد. «دایره داستانی» به ترتیب متوالی، سه پرده را چنین توصیف می‌کند: پرده اول: نظم؛ پرده دوم: آشوب (دنیای واژگون) و پرده سوم: نظم نو» (Straub, ۲۰۲۴). در (شکل ۱) دایره داستانی به دو نیم دایره متفاوت تبدیل شده تا مراحل مربوط به هر نیم دایره مشخص گردد.

شکل ۱: مراحل مربوط به هر نیم دایره در دایره داستانی دن هارمون (مأخذ: نگارنده، ۱۴۰۴)

تفاوت ساختار در تلویزیون و سینما

هارمون به عنوان یک نویسنده تلویزیونی، به تفاوت کلیدی در اجرای این الگو در سینما و تلویزیون اشاره می‌کند: «درحالی‌که وظیفه فیلم سینمایی این است که مخاطب را با حس سرخوشی از سالن بیرون بفرستد، وظیفه تلویزیون این است که مخاطب را برای تمام عمر به خود میخکوب کند» (Harmon, ۲۰۱۳). این تفاوت بنیادین، بر مرحله هشتم (تغییر) تأثیر مستقیم می‌گذارد. در سینما، این تغییر اغلب دائمی و بنیادین است (برای مثال در «داستان اسباب بازی»^{۲۱} و «باز»^{۲۲} به بهترین دوست هم تبدیل می‌شوند)؛ اما در تلویزیون، به ویژه در ژانر کمدی موقعیت، تغییر باید موقتی باشد تا وضعیت معمول شخصیت‌ها برای قسمت‌های بعدی حفظ شود. در نتیجه، مرحله هشتم در تلویزیون کمتر بر «به هم ریختن اوضاع» و بیشتر بر «بازگرداندن همه چیز به نقطه شروع» تمرکز دارد، درحالی‌که قهرمان درسی کوچک و موقتی آموخته است.

تحلیل اپیزود «مبانی علوم موشکی»

دن هارمون یک فیلمنامه‌نویس تحسین شده است که بیشتر برای سریال «انجمن» و انیمیشن «ریک و مورتی» شناخته می‌شود، هرچند او از اواسط دهه ۹۰ میلادی مشغول فیلمنامه‌نویسی بوده است. سریال «انجمن» (۲۰۰۹)، یکی از تحسین شده‌ترین سریال‌ها در ژانر کمدی موقعیت به شمار می‌رود که داستان گروهی ناهمگون از دانشجویان را در یک کالج محلی نامتعارف به نام «گرین دیل»^{۲۳} دنبال می‌کند؛ اما آنچه «انجمن» را از دیگر آثار متمایز می‌کند، استفاده مداوم آن از پارودی فیلم‌های معروف سینمایی و سریال‌های تلویزیونی و ساختار شکنی آگاهانه از کلیشه‌های روایی است. در واقع، این سریال خود، یک آزمایشگاه برای داستان‌گویی است. از این رو، بستری ایده‌آل برای تحلیل ساختاری با استفاده از الگوی خالق خود فراهم می‌آورد. اپیزود «مبانی علوم موشکی» نمونه‌ای برجسته از این رویکرد است که در ادامه، ساختار آن براساس مدل هشت مرحله‌ای دایره داستانی واکاوی می‌شود. این ساختار، داستان را به صورت چرخه‌ای توصیف می‌کند؛ جایی که قهرمان (در اینجا گروه مطالعه به عنوان

شبهه‌سازی بوده (ولی هیچ‌وقت پدرش اجازه وارد شدن به آن را نمی‌داده) و همه چیز را از اینترنت در مورد آن یاد گرفته است، برای پوشیدن لباس فضانوردی مناسب، موقتاً گروه را ترک می‌کند. در غیاب او، پیرس که دچار تنگناهراسی است، به‌طور تصادفی دکمه‌ای را فشار می‌دهد که در را قفل کرده و پروتکل شبهه‌سازی را فعال می‌کند و سنדרز، دستیار صوتی و تصویری شبهه‌ساز، خود را معرفی می‌کند. لحظاتی بعد، شبهه‌ساز شروع به حرکت می‌کند و جف متوجه می‌شود که یک کامیون در حال بکسل کردن و بردن آن‌ها به بیرون از محوطه کالج است. وقتی عابد با لباس فضانوردی اش برمی‌گردد، با جای خالی شبهه‌ساز روبه‌رو می‌شود. او بلافاصله یک «مرکز کنترل مأموریت» در کتابخانه کالج برپا کرده تا با دوستانش که اکنون در یک فضاپیما سرگردان اسیر شده‌اند، ارتباط برقرار کند و آن‌ها را به خانه بازگرداند. با بسته شدن در و حرکت شبهه‌ساز، گروه وارد مرحله رفتن می‌شود. آن‌ها رسماً از آستانه عبور کرده و در جهان ناآشنای شبهه‌ساز محبوس می‌شوند. قهرمانان دیگر در کتابخانه کالج نیستند و کنترلی بر این موقعیت جدید ندارند؛ این لحظه، آغاز ورود آن‌ها از «نظم» به «آشوب» است. این مسیری پرخطر است؛ اما عبور از آن برای رشد شخصیت هریک از قهرمانان ضروری است.

گروه قهرمانان درون شبهه‌ساز گیر افتاده که در حال حرکت است، در و پنجره بسته شده، آنتن موبایل ندارند و مکان‌یاب هم قطع است. رئیس پلتون از طریق بی‌سیم می‌گوید که عابد در کتابخانه وصل کرده با گروه ارتباط برقرار می‌کند و از آن‌ها می‌خواهد شبهه‌ساز را هرچه زودتر برگردانند؛ در غیر این صورت، رقابت را به سیتی کالج می‌بازند و آبروی گرین دیل می‌رود. گروه که این کار را غیرممکن می‌داند در ابتدا ناامید می‌شود. قهرمانان وارد مرحله جست‌وجو شده و با چالش‌هایی روبه‌رو می‌شوند که بسیار پیچیده‌تر از انتظار آن‌ها است. عابد که از نحوه کارکرد شبهه‌ساز آگاه است به گروه می‌گوید که برای باز شدن پنجره باید شبهه‌سازی را کامل کنند. او در اینجا نقش مرشد کلاسیک را دارد و تروی را راهنمایی می‌کند تا معمای غذای سنדרز را حل کند. سنדרز تبریک می‌گوید و اعلام می‌کند که معمای بعدی نیاز به همکاری گروهی دارند؛ اما بقیه اعضای گروه اهمیتی نمی‌دهند. ون متوقف می‌شود، پیرس که دچار توهم و جنون شده به تروی حمله می‌کند و دیگر اعضای گروه مجبور می‌شوند او را در انتهای ون حبس کنند. انی اعتراف می‌کند که او مسئول این اتفاقات است، در واقع او که از وضعیت تحصیلی و اعتبار پایین گرین دیل ناامید شده، با رئیس سیتی کالج معامله کرده تا در ازای خرابکاری در برنامه فضایی گرین دیل، بتواند به آن کالج منتقل شود. قهرمانان

قهرمان جمعی) از منطقه امن خود خارج می‌شود و با تغییر باز می‌گردد. این اپیزود یک پارودی از فیلم «آپولو ۱۳»^{۳۵} است و داستان گروهی را روایت می‌کند که در یک شبهه‌ساز فضایی قدیمی با تم مرغ سوخاری کنتاکی گیر می‌افتد و باید برای نجات خود تلاش کند.

داستان این اپیزود از جایی آغاز می‌شود که آقای پلتون (رئیس کالج گرین دیل) در یک جلسه اضطراری اعلام می‌کند که رقیب دیرینه‌شان، «سیتی کالج»، قصد دارد یک برنامه شبهه‌ساز پرواز فضایی راه‌اندازی کند تا وجهه و اعتبار خود را افزایش دهد. رئیس پلتون که نمی‌تواند این مسئله را نادیده بگیرد، تصمیم می‌گیرد با استفاده از یک شبهه‌ساز پرواز قدیمی و از کار افتاده متعلق به رستوران زنجیره‌ای مرغ سوخاری کنتاکی مربوط به دهه ۸۰ میلادی که از یک موزه محلی به دست آورده، از آن‌ها پیشی بگیرد. در صحنه بعدی گروه قهرمانان متشکل از جف، تروی، عابد، انی، پیرس، بریتا و شرلی در جهان آشنای خود معرفی می‌شوند. اینجا همان محیط امن و دنیای عادی قهرمانان است، البته قهرمانانی آشنا که مخاطب آن‌ها را از اپیزودهای قبل به خوبی به یاد دارد. این نقطه شروع جهان آشنای قهرمانان است و برای ایجاد ارتباط بین مخاطب و قهرمانان داستان حیاتی است. قهرمانان که یک گروه مطالعاتی‌اند در حال قدم زدن به صورت اسلوموشن در محوطه کالج به تصویر کشیده می‌شوند. همگی لباسی یک‌دست سفید بر تن دارند و رئیس پلتون آن‌ها را فراخوانده و برایشان تنبیهی در نظر گرفته است؛ زیرا آن‌ها کمی قبل‌تر در مسابقات طراحی یک پرچم جدید برای کالج طرحی مضحک و توهین‌آمیز ارائه داده بودند و اتفاقاً این پرچم توسط دیگر دانشجویان به عنوان پرچم رسمی کالج انتخاب شد. همین دلیلی است که رئیس پلتون به عنوان تنبیه آن‌ها را مأمور تمیز کردن و آماده‌سازی این شبهه‌ساز که در واقع یک ون شخصی‌سازی شده است، می‌کند. مسابقات طراحی پرچم به صورت ناشناس برگزار شده بود و قرار نبود کسی از اسم طراحان باخبر شود؛ اما یکی از اعضای گروه، این موضوع را به رئیس لو می‌دهد و این‌گونه جهان قهرمانان از حالت تعادل خارج می‌شود و رئیس آن‌ها را به یک مأموریت غیرمنتظره می‌فرستد. این مأموریت همان تنبیه و شستن شبهه‌ساز است. در واقع این همان مرحله نیاز است که دلیل اصلی وقوع داستان می‌شود.

عابد و تروی از سر کنج‌کاو زودتر از بقیه وارد شبهه‌ساز می‌شوند. ورود این دو نفر باعث کشیده شدن پای دیگر اعضا به داخل می‌شود؛ در حالی که انی اصرار دارد همگی باید هرچه زودتر ون را ترک کنند. عابد که از بچگی عاشق این نوع

دیگر چیزی مانع این اتحاد نخواهد بود. انی که از نظر جسمانی لاغرتر است و می‌تواند از مسیر باریک ایجاد شده عبور کند، با انگیزه جبران خطاهای گذشته، مصمم سکان هدایت شبیه‌ساز را برعهده می‌گیرد. در شرایطی که رئیس سیتی کالج برای تحقیر رئیس پلتون وارد گرین دیل شده و موفقیت گروه را غیرممکن می‌پندارد، گروه با عابد ارتباط برقرار می‌کند و خبر از عملیات نجات می‌دهد و اعلام می‌کند که به سمت گرین دیل در حرکت‌اند. گروه وارد مرحله «بازگشت» می‌شود و به سوی جهان آشنای خود - کالج گرین دیل - با راهنمایی‌های عابد که از روی نقشه به آن‌ها مسیر را نشان می‌دهد، حرکت می‌کند. این بازگشت نه تنها فیزیکی، بلکه نمادین است: بازگشتی همراه با دانش و تجربه تازه‌ای که قهرمانان در طول سفر کسب کرده‌اند؛ از جمله اهمیت دوستی و اتحاد گروهی، همکاری با رئیس پلتون و تعهد و علاقه بیشتر به گرین دیل به مثابه خانه دومشان. آموخته‌ها و یافته‌هایی که در طول مسیر ماجراجویی کسب کردند، آن‌ها را برای تغییر نهایی آماده می‌سازد. قهرمانان درست در لحظه‌ای حساس، سربازان و همزمان با برگزاری کنفرانس خبری، با شبیه‌ساز فضایی وارد محوطه کالج می‌شوند و پیروزی را برای گرین دیل رقم می‌زنند. بدین ترتیب، قهرمانان از آستانه دوم عبور کرده و از وضعیت «آشوب» به «نظم» بازمی‌گردند.

اکنون قهرمانان به جهان آشنای خویش بازگشته‌اند؛ اما هیچ‌یک همان فرد پیشین نیست. آن‌ها هم در سطح فردی و هم در سطح جمعی دچار دگرگونی شده‌اند. صمیمیت، احترام متقابل و حس تعلق به گروه در میان‌شان افزایش یافته است. رئیس پلتون و دیگر اعضای کالج به آن‌ها افتخار می‌کنند. کالج گرین دیل اکنون برای قهرمانان ارزشی بیش از پیش دارد و آن‌ها به اهمیت دوستی و جایگاه خود واقف‌تر شده‌اند. انی از تصمیم خود برای انتقال به سیتی کالج منصرف می‌شود و دوستانش از تصمیم او به شدت استقبال می‌کنند. عابد، نیروی و جف نیز از نقش مؤثر خود در این پیروزی احساس غرور و رضایت دارند. پیرس مانند یک دیوانه (هرچند مختص همین اپیزود) به جهان آشنا بازمی‌گردد. در پایان، شبیه‌ساز منفجر می‌شود و مسیر بازگشت به «جهان ناآشنا» برای همیشه مسدود می‌گردد. رئیس پلتون پرچمی که قهرمانان برای کالج طراحی کرده بودند را با افتخار به اهتزاز درمی‌آورد و اپیزود با صحنه‌ای نمادین به پایان می‌رسد؛ جایی که عابد و نیروی ماکت شبیه‌ساز را به عنوان پاداش در اختیار می‌گیرند، نشان از تداوم ماجراجویی‌ها و تجربه‌های آینده دارد. به منظور جمع‌بندی بخش تحلیل سریال، مراحل «دایره داستانی» و دو نیم‌دایره آن و همچنین شرح رویداد منطبق با هر مرحله در

متوجه می‌شوند که برای عبور از این موانع باید به دنبال راهکار باشند. جف که قدرت رهبری دارد با یک سخنرانی الهام‌بخش، گروه را متحد می‌سازد و به آنان یادآوری می‌کند که گرین دیل، با وجود تمام کاستی‌ها و نقص‌هایش، خانه آن‌هاست و باید برای پیروزی آن بجنگند. قهرمانان متوجه می‌شوند که باید متحد شوند و برای یک هدف؛ یعنی پیروزی گرین دیل تلاش کنند. بنابراین، همه برای حل معمای گروهی سندرز همزمان تلاش می‌کنند و موفق می‌شوند تا شبیه‌سازی را کامل کنند و بالاخره پنجره‌ون باز می‌شود؛ اما قهرمانان خود را وسط یک بیابان دورافتاده می‌یابند.

اکنون داستان به یک نقطه عطف اساسی می‌رسد، قهرمانان به خواسته خود؛ یعنی پایان شبیه‌سازی، باز شدن پنجره و آشکار شدن موقعیت مکانی دست یافته‌اند. این همان مرحله یافتن است و نیاز اولیه آنان فراهم می‌شود. آن‌ها برای لحظاتی هرچند کوتاه، احساس پیروزی می‌کنند؛ اما این یافته، مشکلات جدیدی با خود به همراه دارد. آن‌ها اکنون به این نتیجه رسیده‌اند که تکمیل شبیه‌سازی و خارج شدن از ون مطلوب حقیقی‌شان نبوده است؛ بلکه هدف والاتری دارند و آن بازگشت به گرین دیل و پیروزشدن در رقابت با سیتی کالج است. آن‌ها موقعیت مکانی خود را به عابد اطلاع می‌دهند و او با بررسی نقشه و محاسبه مسافت، از بازگشت به موقع آن‌ها ناامید می‌شود. در همین زمان، پیرس که وانمود می‌کند حالش بهتر شده و درخواست می‌کند در کنار گروه باشد، به محض رهایی، به سندرز (کامپیوتر شبیه‌ساز) حمله کرده و صفحه نمایش را از جا درمی‌آورد. این اقدام خشم گروه را برمی‌انگیزد؛ زیرا گروه بهایی سنگین می‌پردازد و کامپیوتر شبیه‌ساز از بین می‌رود؛ اما هم‌زمان سرخ‌ری برای یافتن راه بازگشت به کالج فراهم می‌شود. در واقع داستان بلافاصله از مرحله «یافتن» به «گرفتن» می‌رسد. در این مرحله، قهرمانان مجبور می‌شوند بهای مطلوب اشتباه خود را بپردازند؛ آن‌ها ضمن اینکه در بیابان گیر می‌کنند، سندرز را هم از دست می‌دهند که البته همین از دست دادن بستری را فراهم می‌کند تا بتوانند به خواسته حقیقی خود؛ یعنی پیروزی در رقابت با سیتی کالج برسند. آن‌ها دریافته‌اند که این هدف اصلی و حقیقی‌شان است.

اینک قهرمانان در خارج از شهر قرار دارند و رسیدن به موقع به کالج، چالشی جدی پیش روی آن‌هاست؛ زیرا باید مسافتی طولانی را در زمانی محدود طی کنند تا بتوانند به گرین دیل بازگردند. در این میان، گروه متوجه این موضوع می‌شود که قضیه پرچم را خود جف به رئیس پلتون لو داده است؛ ولی اتحاد اعضا برای رسیدن به هدف بسیار قوی‌تر از قبل شده و

(جدول ۲) گردآوری شده است.

جدول ۲: جمع‌بندی مراحل دایره داستانی در اپیزود «مبانی علوم موشکی» در سریال «انجمن» (مأخذ: نگارنده، ۱۴۰۴)

شرح رویداد در سریال انجمن	نیم‌دایره	مراحل دایره داستانی	پرده
معرفی گروه مطالعه به عنوان قهرمان در محوطه کالج (جهان آشنا)	نظم	شما	اول: عزیمت
تنبیه گروه توسط رئیس پلتون و مأموریت برای شستن شبیه‌ساز	نظم	نیاز	
محبوس شدن درون شبیه‌ساز و خروج از محوطه امن کالج	از نظم به آشوب	رفتن	
سازگار شدن با شرایط داخل شبیه‌ساز و روبه‌رو شدن با چالش‌های سنדרز	آشوب	جست‌وجو	دوم: تشریف
پایان شبیه‌سازی، باز شدن پنجره و آشکار شدن موقعیت مکانی	آشوب	یافتن	
گروه بهایی سنگین (گیرکردن در بیابان و ازدست‌دادن سنדרز) را پرداخت می‌کند تا به مطلوب حقیقی خود (پیروزی مقابل سیتی کالج) برسد.	آشوب	گرفتن	
قهرمانان مجبور می‌شوند مسافتی طولانی را در زمانی محدود طی کنند تا به همراه آموخته‌های خود در طول مسیر به گرین‌دیل (جهان آشنا) بازگردند.	از آشوب به نظم	بازگشت	سوم: بازگشت
قهرمانان که تغییر کرده‌اند، با بازگشت خود به جهان آشنا موجب تغییر آن نیز می‌شوند (پیروزی گرین‌دیل).	نظم نو	تغییر	

نتیجه‌گیری

پی‌نوشت

1. Joseph Campbell
2. Monomyth
3. Hero's journey
4. Christopher Vogler
5. The Writer's Journey
6. Sitcom (situation comedy or situational comedy)
7. Dan Harmon
8. The Story Circle
9. Basic Rocket Science
10. Community
11. You
12. Need
13. Go
14. Search
15. Find
16. Take
17. Return
18. Change
19. Order
20. Chaos
21. Toy Story
22. Woody
23. Buzz Lightyear
24. Greendale
25. Apollo 13

پژوهش حاضر به بررسی و تشریح کاربرد الگوی روایی «دایره داستانی» دن هارمون از طریق مطالعه موردی اپیزود «مبانی علوم موشکی» از سریال «انجمن» می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که ساختار هشت مرحله‌ای «دایره داستانی»، چهارچوبی منسجم و کارآمد برای خلق و تحلیل روایت‌های فشرده اپیزودیک فراهم می‌کند. این مقاله، ضمن معرفی این مدل برای نخستین بار در عرصه دانشگاهی کشور، بر ظرفیت بالای آن به عنوان ابزاری نوین برای نقد ساختاری آثار تلویزیونی، به‌ویژه در ژانر کمدی موقعیت، تأکید دارد.

تطبیق انجام شده نشان می‌دهد که «دایره داستانی» صرفاً یک تمرین فرمالیستی نیست؛ بلکه الگویی بنیادین در قصه‌گویی است که هارمون آن را با رویکردی عمل‌گرایانه برای رسانه‌های مدرن، به‌ویژه تلویزیون بهینه‌سازی کرده است. یکی از نتایج کلیدی این پژوهش، تأیید کارایی دایره داستانی به عنوان نسخه ساده‌سازی‌شده «سفر قهرمان» جوزف کمپبل و «سفر نویسنده» کریستوفر ووگلر برای پاسخگویی به نیازهای خاص روایت‌های تلویزیونی است. ساختار هشت مرحله‌ای هارمون به گونه‌ای طراحی شده است که می‌تواند یک ماجراجویی کامل را در زمانی محدود به سرانجام برساند. در این الگو، قهرمان با شیرجه زدن به دل آشوب و بازگشت از آن به آغوش نظم، به شناختی جدید از خود و جهان دست می‌یابد.

در پایان، این تحقیق ضمن پر کردن خلأ پژوهشی موجود در زمینه کاربرد تحلیلی دایره داستانی در فضای دانشگاهی ایران، اعتبار این مدل را به عنوان یک ابزار تحلیلی، تولیدی و آموزشی کارآمد تأیید می‌کند. با این حال، پژوهش حاضر به یک نمونه مطالعاتی که توسط خود خالق الگو نوشته شده محدود است. پیشنهاد می‌شود در پژوهش‌های آتی، این الگو بر روی آثار دیگر خالقان، در ژانرهای متفاوت و حتی در رسانه‌های دیگر مانند انیمیشن، سریال‌های اینترنتی یا فیلم‌های کوتاه به کار گرفته شود تا جامعیت و انطباق‌پذیری آن در مقیاس وسیع‌تری مورد سنجش قرار گیرد. چنین رویکردی می‌تواند به درک عمیق‌تری از مکانیسم‌های بنیادین داستان‌گویی در رسانه‌های مدرن و تثبیت جایگاه دایره داستانی به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی نقد و تحلیل روایت در قرن بیست‌ویکم منجر شود.

اعلام عدم تعارض منافع: نویسنده/نویسندگان اعلام می‌دارند که در انجام این پژوهش هیچ گونه تعارض منافی برای ایشان وجود نداشته است.

منابع و مآخذ

- کمپبل، جوزف (۱۴۰۳). قهرمان هزار چهره؛ ترجمه شادی خسروپناه، چاپ پانزدهم. مشهد: گل آفتاب. (۱۹۴۹).
- نامور مطلق، بهمن (۱۳۹۴). درآمدی بر اسطوره‌شناسی: نظریه‌ها و کارکردها. تهران: سخن.
- ووگلر، کریستوفر (۱۳۸۷). سفر نویسنده؛ ترجمه محمد گذرآبادی. تهران: مینوی خرد. (۱۹۹۲).
- Firman, A. D. (2022). Application of Dan Harmon story circle theory in determine an appropriate structure for the main character to achieve purpose in "Hilang" scenario writing [Thesis, President University]. <http://repository.president.ac.id/xmlui/handle/123456789/11388>
- Hamilton, Jason. (2023, November 17). Dan Harmon story circle: 8 Ultimate Guide in Steps. Retrieved August 29, 2025, from [Kindlepreneur](https://kindlepreneur.com/dan-harmon-story-circle/). <https://kindlepreneur.com/dan-harmon-story-circle/>
- Harmon, D. (2013). You'll be perfect when you're dead: Collected online writings of Dan Harmon. Cityonece-ro.
- Harmon, D. (2009). Story structure 101: Super basic shit. Channel 101 Wiki. Retrieved August 30, 2025, from https://channel101.fandom.com/wiki/Story_Structure_101:_Super_Basic_Shit
- Harmon, D. (2009). Story structure 102: Pure, boring theory. Channel 101 Wiki. Retrieved August 30, 2025, from https://channel101.fandom.com/wiki/Story_Structure_102:_Pure,_Boring_Theory
- Harmon, D. (2009). Story structure 103: Let's simplify before moving on. Channel 101 Wiki. Retrieved August 30, 2025, from https://channel101.fandom.com/wiki/Story_Structure_103:_Let%27s_Simplify_Before_Moving_On
- Harmon, D. (2009). Story structure 104: The juicy details. Channel 101 Wiki. Retrieved August 30, 2025, from https://channel101.fandom.com/wiki/Story_Structure_104:_The_Juicy_Details
- Harmon, D. (2009). Story structure 105: How TV is different. Channel 101 Wiki. Retrieved August 30, 2025, from https://channel101.fandom.com/wiki/Story_Structure_105:_How_TV_is_Different
- Harmon, D. (2009). Story structure 106: Five-minute pilots. Channel 101 Wiki. Retrieved August 30, 2025, from https://channel101.fandom.com/wiki/Story_Structure_106:_Five_Minute_Pilots
- Hidayat, L. (2024). Membangun flat arc dalam penceritaan menggunakan struktur Dan Harmon circle pada penciptaan skenario film Becekan [Thesis, Institut Seni Indonesia Yogyakarta]. <https://digilib.isi.ac.id/16871/>
- Malyshivska, I. (2025). Teaching Poe with Dan Harmon's story circle. In I. Malyshivska, O. Bilyk, & N. Pyliachyk (Eds.), RISING TOGETHER – TEACHING WITH HOPE AND STRENGTH: Collection of Convention Proceedings (pp. 127-129). 27th TESOL-Ukraine National Convention, Ivano-Frankivsk.
- Straub, J. (2024, April 10). Storytelling 101: The Dan Harmon story circle. Boords. Retrieved September 1, 2025, from <https://boords.com/blog/storytelling-101-the-dan-harmon-story-circle>

نحوه ارجاع به این مقاله:

امامی، احسان و تیموری، پدیده (۱۴۰۴). واکاوی ساختارروایی در کمدی موقعیت بر پایه الگوی «دایره داستانی» دن هارمون (نمونه مطالعاتی: اپیزود «میانی علوم موشکی» از سریال «انجمن»). فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیبایی‌شناسی، سال پنجم، شماره ۱۶ (تابستان ۱۴۰۴)، صص ۳۴-۴۵.

©Authors, Published by **Art and Aesthetics Studies Quarterly**. This is an open-access paper distributed under the CC BY (license: <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

